

Prácticas pedagógicas para promover el pensamiento científico en estudiantes de básica secundaria: una revisión sistemática

Lizeth Amparo Rubio Herrera¹

Nohemy Marcela Bedoya-Ríos²

¹Docente de planta de la Secretaría de Educación de Bogotá. Colegio Bravo Páez, Bogotá, Colombia. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-0950-4848>, email: lizeth.rubio630@educacionbogota.edu.co

²Docente de planta en Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1849-6238>, email: nmbedoyar@udistrital.edu.co

Resumen

Esta revisión sistemática analiza investigaciones publicadas centradas en las prácticas pedagógicas de docentes de básica secundaria para promover el pensamiento científico. Se plantearon tres preguntas: ¿Qué metodologías se emplean para estudiar estas prácticas? ¿Qué tipos de prácticas promueven el pensamiento científico? ¿Qué efectos tienen dichas prácticas en su desarrollo? Se siguió la metodología PRISMA para el desarrollo de la revisión. En los resultados se identificaron estudios predominantemente cualitativos. Algunos estudios señalan la persistencia de enfoques tradicionales, mientras otros se centran en fomentar prácticas activas como la indagación, el trabajo colaborativo y la argumentación. Sin embargo, la autonomía del estudiante sigue siendo una dimensión poco trabajada. Se discuten las tensiones entre distintos marcos teóricos (competencias, NGSS, NOS e indagación) y sus implicaciones. Se concluye que es necesario avanzar hacia prácticas que integren la participación del estudiante, el pensamiento reflexivo y la apropiación del conocimiento como ejes para fortalecer el pensamiento científico.

Palabras claves: pensamiento científico, prácticas pedagógicas, básica secundaria, revisión sistemática.

Pedagogical practices to promote scientific thinking in lower secondary students: a systematic review

Summary

This systematic review analyzes published research focused on the pedagogical practices of lower secondary school teachers aimed at promoting scientific thinking. Three guiding questions were posed: What methodologies are used to study these practices? What types of practices foster scientific thinking? What effects do these practices have on its development? The PRISMA methodology was followed for the development of the review. The results revealed that most of the studies were predominantly qualitative. Some studies highlight the persistence of traditional approaches, while others emphasize active practices such as inquiry-based learning, collaborative work, and argumentation. However, student autonomy remains an underexplored dimension. The review discusses the tensions among different theoretical frameworks (competencies, NGSS, NOS, and inquiry) and their implications. It concludes that there is a need to move toward practices that integrate student participation, reflective thinking, and the appropriation of knowledge as key components to strengthen scientific thinking.

Keywords: scientific thinking, pedagogical practices, lower secondary, systematic review.

Práticas pedagógicas para promover o pensamento científico em estudantes do ensino fundamental: uma revisão sistemática

Resumo

Esta revisão sistemática analisa pesquisas publicadas que se concentram nas práticas pedagógicas de professores do ensino fundamental voltadas para a promoção do pensamento científico. Três perguntas orientadoras foram formuladas: Quais metodologias são utilizadas para estudar essas práticas? Que tipos de práticas promovem o pensamento científico? Quais são os efeitos dessas práticas em seu desenvolvimento? A metodologia PRISMA foi seguida para a condução da revisão. Os resultados identificaram predominantemente estudos de abordagem qualitativa. Alguns estudos apontam a persistência de enfoques tradicionais, enquanto outros destacam práticas ativas, como a investigação, o trabalho colaborativo e a argumentação. No entanto, a autonomia do estudante ainda é uma dimensão pouco explorada. Discutem-se as tensões entre diferentes marcos teóricos (competências, NGSS, NOS e investigação) e suas implicações. Conclui-se que é necessário avançar em direção a práticas que integrem a participação do estudante, o pensamento reflexivo e a apropriação do conhecimento como eixos fundamentais para o fortalecimento do pensamento científico.

Palavras-chave: pensamento científico, práticas pedagógicas, ensino fundamental, revisão sistemática.

Introducción

El pensamiento científico constituye un proceso cognitivo complejo que va más allá del simple conocimiento de hechos o teorías científicas. Como señala Kuhn (2010), este pensamiento incluye habilidades involucradas en la generación, evaluación y revisión de teorías, abarcando no sólo los aspectos formales del razonamiento científico, sino también la comprensión epistemológica de cómo se construye el conocimiento. En esencia, el pensamiento científico representa una forma estructurada pero flexible de aproximarse a la realidad, caracterizada por su naturaleza inquisitiva, sistemática y basada en evidencias. No se limita al ámbito académico o profesional de las ciencias, sino que constituye una competencia aplicable a diversos contextos de la vida cotidiana. Como indican Dunbar y Klahr (2012), aunque utiliza procesos cognitivos comunes a otras actividades, el pensamiento científico los aplica bajo restricciones metodológicas y conceptuales específicas que permiten crear conocimiento fiable y acumulativo.

En el contexto escolar, el pensamiento científico ha sido abordado desde la psicología cognitiva y la didáctica de las ciencias. En los años sesenta se promovió el enfoque inductivo-deductivo. En los ochenta se vinculó al desarrollo curricular, y en los noventa surgió un enfoque centrado en competencias. En los 2000, Deanna Kuhn destacó por estudiar el pensamiento científico en niños y adolescentes. Esta evolución muestra un tránsito desde métodos y actitudes hacia propuestas integrales basadas en competencias y habilidades cognitivas (Quintanilla, 2012).

El desarrollo del pensamiento científico en la educación presenta diversas problemáticas según la literatura académica. Uno de los principales retos es el predominio de enfoques tradicionales basados en la memorización, lo que dificulta una comprensión crítica y contextualizada de la ciencia, generando una desconexión con la realidad social de los estudiantes y limitando habilidades como la indagación y la argumentación (Martínez-Suárez, 2022). Además, la escasez de estrategias didácticas innovadoras y la falta de formación docente en metodologías activas obstaculizan el fomento del pensamiento crítico desde edades tempranas (Montoya Maya & Monsalve Gómez, 2008).

Por esto, Figueroa Céspedes et al. (2020) destacan la importancia de una formación docente con enfoque interdisciplinar y sociocrítico, que impulse el pensamiento científico como medio

para la transformación social y la participación ciudadana. Asimismo, Salamanca-Meneses y Hernández-Suárez (2018) evidencian que usar la investigación como estrategia pedagógica mejora las competencias científicas, fortaleciendo habilidades como la explicación de fenómenos, la formulación de hipótesis y la indagación.

Numerosas investigaciones han abordado el pensamiento científico desde distintos enfoques metodológicos, niveles educativos y perspectivas, lo que evidencia un interés por fortalecerlo en la formación estudiantil. Sin embargo, la diversidad de estudios dificulta reconocer patrones, avances y vacíos. Por ello, se requieren revisiones que sistematicen los hallazgos, identifiquen temas poco explorados y orienten futuras investigaciones sobre prácticas efectivas para fomentar el pensamiento científico, especialmente en secundaria (Gough et al., 2017).

Algunas revisiones de literatura realizadas previamente en este campo se centran en enfoques metodológicos específicos, como el aprendizaje basado en juegos digitales (Hussein et al., 2025; Hwang & Wu, 2012), el uso de la escritura académica en ciencias (Huerta & Garza, 2019; Rudolph, 2008), o el análisis bibliométrico de tendencias en razonamiento científico (Wicaksono et al., 2024). Otras han abarcado tendencias pedagógicas dominantes, por ejemplo, modelos de instrucción más comunes en la enseñanza de las ciencias (Urdanivia-Alarcon et al., 2023), estrategias didácticas relacionadas con la indagación (Dobber et al., 2017) o con el uso de herramientas (Chang et al., 2020; Chiu et al., 2022; Lee et al., 2011). Aunque estos trabajos ofrecen aportes importantes, suelen tener un enfoque fragmentado, ya sea temáticamente o en cuanto a la población estudiada.

La mayoría de las revisiones analizadas cubren desde los años 1980 hasta inicios de 2020, pero pocas se enfocan en las prácticas pedagógicas de docentes de secundaria. Por ello, se considera relevante profundizar en investigaciones que aborden esta problemática desde enfoques pedagógicos innovadores. Esta revisión sistemática analiza estudios sobre prácticas pedagógicas en ciencias naturales, tecnología o matemáticas en básica secundaria, con el fin de identificar su impacto en el pensamiento científico estudiantil. Se plantean tres preguntas: ¿Qué metodologías se usan para estudiar estas prácticas? ¿Qué tipo de prácticas promueven el pensamiento científico? ¿Cómo ha contribuido su implementación al desarrollo de este pensamiento?

Por lo tanto, el aporte de esta revisión sistemática radica en ofrecer una visión actualizada, focalizada y comparativa sobre las prácticas pedagógicas en educación secundaria, específicamente en ciencias, tecnología y matemáticas, centrándonos en los docentes en ejercicio.

Metodología

Para garantizar un proceso riguroso y transparente en la selección de artículos, se empleó la metodología PRISMA (Page et al., 2021), que estructura las fases de identificación, cribado e inclusión, apoyada en su diagrama de flujo. La búsqueda preliminar permitió seleccionar bases de datos con mayor relevancia sobre pensamiento científico y prácticas pedagógicas. Se eligieron Taylor & Francis, Web of Science y Scopus por su volumen de estudios, y se incorporaron Redalyc, SciELO y Dialnet para incluir investigaciones latinoamericanas y de autores hispanohablantes.

Se utilizó una ecuación de búsqueda base, modificada según la base consultada, para encontrar más artículos. El algoritmo se adaptó a las condiciones específicas de cada base (ver Tabla 1).

Tabla 1. Ecuaciones utilizadas para cada base de datos.

Base de datos	Ecuación
Taylor and Francis	[Keywords: science] AND [All: pedagogical practices] AND [All: teaching practices] AND [All: educational practices] AND [All: scientific practices] AND [All: middle school] AND [All: junior high school]
Web of science	(((((scientific thinking) AND (pedagogical practices)) OR (teaching practices)) OR (educational practices)) OR (instructional practices)) AND (middle school)) OR (junior high school)) AND (science)) AND (teachers)) AND (investigation)
Scopus	(((((scientific thinking) AND (pedagogical practices)) OR (teaching practices)) OR (educational practices)) OR (instructional practices)) AND (middle school)) OR (junior high school)) AND (science)) AND (teachers)) AND (investigation)
Dialnet	"ciencia" AND "prácticas pedagógicas" AND "secundaria"
Scielo	"ciencia" AND "prácticas pedagógicas" AND "secundaria"
Redalyc	prácticas pedagógicas" AND "secundaria" AND "profesores" AND "indagación" OR "pensamiento científico" AND "ciencia"

Para garantizar la calidad y pertinencia de los estudios en esta revisión sistemática, se establecieron criterios claros de inclusión y exclusión. Se incluyeron investigaciones publicadas entre 2000 y 2025, centradas en prácticas pedagógicas en básica secundaria y relacionadas con el desarrollo del pensamiento científico, disponibles en texto completo en español o inglés, y publicadas en revistas indexadas o repositorios confiables. Se excluyeron estudios sin aplicación en el aula, sin relación con el pensamiento científico, centrados en otros niveles educativos, en versiones no revisadas por pares, sin acceso completo, sin claridad metodológica, o enfocados únicamente en currículo, evaluación, estudiantes, revisiones o reflexiones teóricas.

Figura 1. Diagrama de flujo para la selección de artículos.

Fuente: Page et al., 2021

El proceso de extracción de la información de los artículos se llevó a cabo por las dos autoras de manera independiente para garantizar mayor confiabilidad, utilizando una matriz electrónica diseñada y ajustada para registrar los siguientes datos: título del artículo, autores, zona geográfica, y enfoque de la investigación.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la revisión sistemática, los cuales tienen como finalidad responder a las tres preguntas realizadas durante la investigación. En la Tabla 2 se presenta la información general de los artículos analizados.

Tabla 2. Listado de artículos analizados

Título	Autores	País	Enfoque de investigación
Impact of practical education network on students in selected ghanaiian junior high school science classrooms	Babb, J. y Stockero, S. L.	Ghana	Cuantitativo
La indagación en el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias naturales en un grupo de estudiantes de séptimo grado	Betancur-Tarazona, D. M. et al.	Colombia	Cualitativo
Desarrollo de competencias científicas en estudiantes de educación básica secundaria y media como propósito de la gestión pedagógica	Blanchar, F.	Colombia	Cuantitativo
An examination of the changes in science teaching orientations and technology-enhanced tools for student learning in the context of professional development	Campbell, T., et al.	Estados Unidos	Cualitativo
Prácticas pedagógicas para la aproximación al conocimiento como científico social y natural en estudiantes de secundaria	Castelblanco Sánchez, A., et al.	Colombia	Cualitativo

Teachers' experience of inquiry into socioscientific issues in the Irish lower secondary science curriculum	Chadwick, R., et al.	Irlanda	Cualitativo
¿Qué competencias científicas promovemos en el aula?	Chona, C., et al.	Colombia	Cualitativo
Exploring the pedagogical features of integrating essential competencies of scientific inquiry in classroom teaching	Chen, Y-C., et al.	Taiwán	Mixto
Competencias científicas que propician docentes de Ciencias naturales	Coronado, M. E. y Arteta, J.	Colombia	Cualitativo
Instructional practices in secondary science: how teachers achieve local and standards-based success	Covitt, B., et al.	Estados Unidos	Mixto
Instructional practices of science teachers from the Arab community in Israel	Iyad Dkeidek y Nael Issa	Israel	Mixto
What NOS teaching practices tell us: a case of two science teachers	Dogan, N., et al.	Turquía	Cualitativo
Concepciones epistemológicas y características de las prácticas pedagógicas del profesorado	Galvis, J. y Guerrero, N.	Colombia	Cualitativo
Análisis de la práctica docente desde una experiencia de la Enseñanza de la Ciencia Basada en la Indagación (ECBI)	Garzón, L., et al.	Colombia	Cualitativo
La indagación científica como enfoque pedagógico: estudio sobre las prácticas innovadoras de docentes de ciencia en EM (Región de Valparaíso) *	González-Weil, C., et al.	Chile	Cualitativo
Addressing contradictions in teachers' practice through professional learning: an activity theory perspective	Goodnough, K.	Canadá	Cualitativo

Association between experienced teachers' NOS implementation and reform-based practices	Herman B., et al.	Estados Unidos	Mixto
Coherencia entre modelo pedagógico y prácticas pedagógicas de los docentes de ciencias naturales	Jurado, L. C., et al.	Colombia	Cualitativo
Assessing dimensions of inquiry practice by middle school science teachers engaged in a professional development program	Lakin, J. y Wallace, C.	Estados Unidos	Cuantitativo
Science teaching and argumentation: one-sided versus dialectical argumentation in Chilean middle-school science lessons	Larrain, A., et al.	Chile	Cuantitativo
El uso de discurso argumentativo en la enseñanza de ciencias: Un estudio exploratorio	Larraín, A. y Freire, P.	Chile	Mixto
Mediación pedagógica y conocimientos científicos que utilizan una muestra de docentes de ciencias en noveno año de dos circuitos del sistema educativo costarricense, para el desarrollo de competencias científicas	León-León, G. y Zúñiga-Meléndez, A.	Costa Rica	Mixta
Inquiry-based science teaching in English Medium Instruction science secondary classrooms: Teachers' understanding and perceptions	Lu, C. y Mui So, W.	China	Mixto
Translanguaging in scientific practices: a study of high school teachers in English Medium Instruction inquiry based science classrooms	Lu, C. y Mui So, W.	China	Cualitativo
Secondary school science teachers' knowledge and implementation of effective teaching strategies in high performing schools in Swaziland	Mamba, D. y Putsoa, B.	Suazilandia	Mixto
Understanding science teaching effectiveness: examining how science-specific and generic	Mikeska, J. N., et al.	Estados Unidos	Cuantitativa

instructional practices relate to student achievement in secondary science classrooms			
Meeting the demands of science reforms: a comprehensive professional development for practicing middle school teachers	Pringle, R. M., et al.	Estados Unidos	Mixto
A culturally relevant action research model for Bhutanese secondary science teachers	Rabgay, T. y Gillian Kidman, G.	Bután	Cualitativo
Exploration of science teaching self-efficacy outside professional development context for inquiry-based teaching	Maigari, S. M. y Luguterah, A.	Ghana	Mixto
Science teachers' professional learning and changing practices in the context of curriculum reform in Ghana	Sonful, I., et al.	Ghana	Cualitativo
Status of integrated science instruction in junior secondary schools of china: an exploratory study	Sun D., et al.	China	Mixto
Habilidades de pensamiento científico: una estrategia didáctica basada en trabajos prácticos	Vargas Guerrero, M y Cifuentes Arcila, M	Colombia	Cualitativo

Metodologías para el estudio de las prácticas pedagógicas en básica secundaria

De los 32 artículos analizados en esta revisión sistemática, 14 estudios presentan un enfoque metodológico cualitativo, que busca la comprensión de las prácticas pedagógicas en contextos reales de enseñanza. Los instrumentos principales que se utilizan son entrevistas, observaciones de aula, análisis de documentos, diarios reflexivos y estudios de caso. En algunos estudios se realiza un análisis desde perspectivas interpretativas o hermenéuticas, como en Jurado et al. (2020) y Galvis y Guerrero (2022). Así mismo, estudios como los de Vargas Guerrero y

Cifuentes Arcila (2011) y Lu y Son (2023) incluyen análisis de grabaciones, demostrando interés por comprender el desarrollo del pensamiento científico desde el contexto educativo.

Un total de 14 artículos emplearon metodologías mixtas, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas para una comprensión más completa de las prácticas pedagógicas y su impacto en el pensamiento científico. Utilizaron instrumentos como cuestionarios, entrevistas, observaciones, análisis documental y pruebas de conocimiento. Algunos, como los de León-León y Zúñiga-Meléndez (2019) y Larraín y Freire (2012), aunque con enfoque cualitativo, incorporaron análisis estadísticos para fortalecer sus resultados.

Por último, cuatro estudios presentaron un enfoque cuantitativo, centrado en la medición y análisis estadístico de variables relacionadas con la enseñanza de las ciencias y el pensamiento científico. Se usaron principalmente cuestionarios estructurados, escalas tipo Likert y pruebas estandarizadas. Por ejemplo, Dogan et al. (2013) y Dkeidek e Issa (2021) utilizan encuestas para examinar percepciones y competencias en contextos específicos, aplicando estadística descriptiva e inferencial.

Con respecto a los diseños metodológicos, los estudios muestran una diversidad de ellos, lo que les permitió acercarse al estudio de las prácticas pedagógicas para el desarrollo del pensamiento científico. Se encontraron estudios de caso como los realizados por Chadwick et al. (2023), Chona et al. (2006), Coronado y Arteta (2015), Covitt (2024), Dogan et al. (2013), Goodnough (2018) y Rabgay y Kidman (2024). Se observan diseños etnográficos, los cuales permiten comprender en profundidad las dinámicas del aula y las experiencias docentes desde una perspectiva contextualizada. Ejemplos de esto son las investigaciones realizadas por Jurado et al. (2020) y Lu y So (2023), que desarrollaron una etnografía para investigar significados construidos en la interacción pedagógica. Por su parte, las investigaciones de Betancur Tarazona et al. (2022), Coronado y Arteta (2015), Castelblanco, et al. (2020), Rabgay y Kidman (2024), Betancur Tarazona et al. (2022) y Maigari y Luguterah (2024) se enmarcan en procesos de investigación-acción, en donde el docente es un agente de cambio de sus propias prácticas. En el caso de los estudios cuantitativos, se identifican diseños cuasi-experimentales como el de Babb y Stockero (2020), diseños no experimentales como el caso de Blanchar (2022), así como, diseños correlacionales y descriptivos apoyados en encuestas estructuradas. Por su parte, los estudios de enfoque mixto combinan análisis cualitativos (como entrevistas u observaciones) con datos

cuantitativos (cuestionarios o pruebas) bajo estructuras como el diseño convergente paralelo, usado en trabajos como el de Maigari y Luguterah (2024).

Prácticas pedagógicas para fomentar el pensamiento científico en básica secundaria

En este apartado se presentan las prácticas más frecuentemente identificadas en los estudios analizados. Una de ellas es el aprendizaje contextualizado, el cual, según los autores, busca conectar contenidos con situaciones de la vida cotidiana, el entorno o problemas reales de la sociedad (Babb & Stockero, 2020; Chen et al., 2020; Galvis Benavides & Guerrero Pasuy, 2022; Garzón et al., 2010; Mamba & Putsoa, 2018; Rabgay & Kidman, 2024). También se destaca el aprendizaje colaborativo, que incluye trabajo en equipo, en grupo o colaboración en el aula. Se pretende que los estudiantes colaboren entre sí para resolver tareas o proyectos, fomentando habilidades sociales y el aprendizaje entre pares en un ambiente participativo (Babb & Stockero, 2020; Campbell et al., 2014; Chona et al., 2006; Coronado & Arteta, 2015; Covitt et al., 2024; Goodnough, 2018; León-León & Zúñiga-Meléndez, 2019; Mamba & Putsoa, 2018; Rabgay & Kidman, 2024). Otra práctica reportada con alta frecuencia es la enseñanza tradicional, caracterizada por enfoques expositivos dominados por el docente, como la clase magistral, la explicación directa de contenidos y la memorización y reproducción de información por parte de los estudiantes. Este enfoque está centrado en el profesor, con escasa participación del alumnado, y suele acompañarse de ejercicios repetitivos y evaluaciones enfocadas exclusivamente en resultados (Coronado & Arteta, 2015; Dkeidek & Issa, 2021; Dogan et al., 2013; Jurado Burbano et al., 2020; León-León & Zúñiga-Meléndez, 2019; Sun et al., 2014).

En algunas investigaciones se identifican prácticas relacionadas con la argumentación y el debate en clase, las cuales promueven la discusión y el intercambio de ideas en el contexto científico. Los estudiantes presentan sus ideas, las confrontan con sus compañeros y deben justificar sus respuestas. Esta práctica busca desarrollar pensamiento crítico y la capacidad de comunicar y defender ideas en el aula (Babb & Stockero, 2020; Betancur Tarazona et al., 2022; Larrain et al., 2014; Larrain & Freire, 2012; Lu & So, 2024).

Por otro lado, se destaca el aprendizaje activo, enfocado en lograr una participación más comprometida del estudiante, con el docente en rol de facilitador. Este enfoque promueve la autonomía del alumno y genera mayor interacción, en contraste con la escucha pasiva (Galvis Benavides & Guerrero Pasuy, 2022). Algunas prácticas relacionadas con este enfoque son la

experimentación y el aprendizaje práctico, que consisten en el uso de experimentos, actividades de laboratorio o trabajos prácticos que permiten a los estudiantes aprender haciendo (Chen et al., 2020; Coronado & Arteta, 2015; Mamba & Putsoa, 2018; Mikeska et al., 2017). Estas experiencias fomentan aprendizaje tangible, permiten comprobar teorías y aumentan el interés y la comprensión de fenómenos científicos. También se encuentran en este grupo el aprendizaje basado en proyectos y problemas, donde los estudiantes trabajan durante un periodo prolongado en un proyecto complejo o en la solución de un problema auténtico, lo cual permite aplicar conceptos teóricos, desarrollar habilidades de investigación y colaboración, y lograr aprendizaje significativo (Betancur Tarazona et al., 2022; Chadwick et al., 2023; Chen et al., 2020; Galvis Benavides & Guerrero Pasuy, 2022; Goodnough, 2018; León-León & Zúñiga-Meléndez, 2019).

Por último, se encuentran las estrategias de metacognición y reflexión, que fomentan la autorreflexión del estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje y el desarrollo de habilidades metacognitivas. Ejemplos de estas prácticas incluyen preguntas al final de clase, uso de diarios de reflexión o autoevaluación. Estas estrategias ayudan a desarrollar pensamiento crítico y promover una actitud reflexiva y autorregulada (Castelblanco et al., 2020; González-Weil et al., 2012; Goodnough, 2018; Herman et al., 2013). Dentro de las estrategias de preguntas, que incluyen el uso de preguntas guía o abiertas de alto nivel formuladas por el docente para orientar la investigación y la reflexión, se identifica el estudio de Herman et al. (2013). Otro aspecto importante presente en algunas investigaciones analizadas se relaciona con la evaluación formativa, que se refiere a un proceso continuo que, a diferencia de la evaluación tradicional, permite monitorear el progreso del estudiante, identificar dificultades a tiempo y proporcionar retroalimentación tanto al alumno como al docente para mejorar el aprendizaje (Castelblanco et al., 2020; Sonful et al., 2025; Covitt et al., 2024; Goodnough, 2018; Mamba & Putsoa, 2018).

Resultados asociados al impacto del desarrollo de prácticas pedagógicas en el fomento del pensamiento científico

El desarrollo de diferentes prácticas pedagógicas ha demostrado contribuir en el fomento del pensamiento científico según diferentes autores. Resaltan las estrategias basadas en indagación, la enseñanza explícita de la Naturaleza de la Ciencia (NOS), la autonomía del estudiante y la capacitación del docente. Autores como Herman et al. (2013), Sun et al. (2014), Pringle et al.

(2020), Mikeska et al. (2017), Betancur Tarazona et al. (2022) y González-Weil et al. (2012) indican que la indagación científica y el aprendizaje activo favorece que los estudiantes desarrollen habilidades como formulación de preguntas, recolección y análisis de datos, interpretación de resultados y construcción de explicaciones basadas en evidencia. La realización de experimentos y las situaciones de la vida real favorecen la comprensión de conceptos científicos, desarrollando el análisis crítico. Por otro lado, Dogan et al. (2013) y Herman et al. (2013) resaltan la importancia de la enseñanza explícita de la NOS. Esta permite a los estudiantes comprender que el conocimiento se encuentra basado en la evidencia y por lo tanto debe ser revisada constantemente. Si se realizan debates alrededor de la relación entre teorías, y evidencias, se puede potenciar el pensamiento crítico y se desarrolla una comprensión más profunda de la ciencia como proceso.

Otro aspecto importante es el desarrollo de la autonomía del estudiante en el proceso de indagación, tal y como afirman Covitt et al. (2024), Mikeska et al. (2017) y Sun et al. (2014). Si los estudiantes pueden diseñar sus propias preguntas, diseñar experimentos y analizar datos por su propia cuenta, desarrollan habilidades del pensamiento científico. Además, este enfoque aumenta su motivación y el compromiso con su aprendizaje.

Con respecto al aporte por parte del maestro, autores como Covitt et al. (2024); Maigari y Luguterah (2024); y Pringle et al. (2020) resaltan la importancia del desarrollo profesional docente para el desarrollo de las prácticas pedagógicas. Al capacitarse de manera continua y tener un acompañamiento pedagógico, los docentes tienen herramientas para aplicar un enfoque tridimensional del aprendizaje, el cual integra prácticas científicas, conceptos transversales y conocimientos fundamentales como los NGSS (Next Generation Science Standards).

Sin embargo y a pesar de los avances, existen algunas dificultades para el desarrollo del pensamiento científico. Autores como Betancur Tarazona et al. (2022); Dogan et al. (2013); Maigari y Luguterah (2024) y Sun et al. (2014) identificaron una dependencia de las metodologías tradicionales, baja autoeficacia del docente y falta de recursos. La enseñanza se centra en la memorización y la exposición magistral, lo cual limita el desarrollo del pensamiento científico en los estudiantes. Por lo tanto, es necesario superar las barreras existentes impulsando el desarrollo de enfoques innovadores en el aula que permitan el desarrollo del pensamiento científico.

Discusión y conclusiones

En esta revisión se encontró que la mayoría de los estudios usan enfoques cualitativos. Esto tiene sentido si se considera que las prácticas pedagógicas son fenómenos complejos, situados, y requieren una mirada interpretativa para entender lo que pasa en el aula y cómo se desarrollan ciertos procesos. Como plantean Iño Daza (2018) y Ulloa Arteaga et al. (2020), el enfoque cualitativo permite acercarse al contexto, a las voces de los participantes y a la realidad educativa desde adentro, algo clave cuando el objetivo es comprender prácticas y no solo medir resultados.

Aunque también se hallaron estudios cuantitativos, su presencia es menor. Esto podría indicar que se requieren más investigaciones cuantitativas que ayuden a medir el impacto de ciertas prácticas pedagógicas (Ulloa Arteaga et al., 2020), pero también puede interpretarse como una muestra de que este tipo de estudios no siempre resulta adecuado para captar la complejidad de estos fenómenos (Iño Daza, 2018). Por eso, es importante considerar los métodos mixtos, también escasos en esta revisión, como opción válida. Nuñez Moscoso (2017) propone que combinar lo cuantitativo con lo cualitativo puede aportar una mirada más completa y coherente, siempre que se use de forma reflexiva. En este sentido, más que optar por un solo enfoque, se necesita ajustar el método a la naturaleza del fenómeno que se quiere investigar.

Las metodologías analizadas permiten identificar que muchos docentes de ciencias en secundaria siguen utilizando métodos tradicionales centrados en la transmisión de contenidos, a pesar de la efectividad comprobada de enfoques innovadores. Esta tendencia se explica por factores como clases numerosas, escasez de recursos y la brecha entre el currículo oficial y el aplicado (Sonful et al., 2025). En contextos como Ghana o Colombia, estas condiciones favorecen el uso de la exposición y la demostración. Además, algunos docentes, especialmente los más experimentados, presentan baja autoeficacia o temor a perder el control del aula con metodologías activas (Maigari & Luguterah, 2024; Dkeidek & Issa, 2021).

Por otro lado, el sistema educativo también limita la innovación. En Bután, por ejemplo, las normas jerárquicas restringen la autonomía docente, y en Lesoto, las escuelas priorizan resultados académicos estandarizados sobre procesos de indagación (Rabgay & Kidman, 2024; Mamba & Putsoa, 2018). De forma similar, en Israel, particularmente en las escuelas árabes, predomina una visión del docente como figura de autoridad y transmisor del saber, y del estudiante como receptor pasivo, lo cual refuerza prácticas tradicionales (Dkeidek & Issa, 2021). Finalmente, la resistencia estudiantil ante estrategias de enseñanza activa, percibidas como más exigentes o

poco útiles, también desmotiva a los docentes a implementarlas (Nguyen et al., 2021). Sin embargo, también se reportan prácticas que buscan romper con este modelo.

Aunque algunos estudios incluidos en esta revisión promueven prácticas que podrían favorecer la autonomía del estudiante, en la mayoría de los casos esta se desarrolla de forma limitada. En Sun et al. (2014) y Sonful et al. (2025), la enseñanza permanece centrada en el docente, reduciendo oportunidades para la toma de decisiones por parte de los alumnos. Mikeska et al. (2017) describen prácticas asociadas al logro académico sin involucrar directamente la autorregulación. Estudios como los de Jurado Burbano et al. (2020) y Larrain et al. (2014) aportan experiencias argumentativas que promueven la participación del estudiante, mientras que en Garzón et al. (2010) y González-Weil et al. (2012) abordan modelos colaborativos que sugieren formas emergentes de agencia. Por otro lado, Chen et al. (2020) y Chadwick et al. (2023) destacan el potencial de la indagación y la investigación socio-científica para fortalecer la apropiación del conocimiento. Además, Goodnough (2018) y Heffner-Wong et al. (2010) enfatizan la importancia de ambientes que propicien la observación, la reflexión y el modelado activo.

El impacto de estas prácticas en el desarrollo del pensamiento científico se relaciona directamente con los marcos teóricos que orientan su implementación. Desde un punto de vista teórico, Bransford et al. (2006) plantean que el aprendizaje significativo ocurre cuando los estudiantes activan conocimientos previos, se apropian del proceso de construcción del saber y ejercen control metacognitivo sobre su desempeño. En la misma línea, Conejo Carrasco (2022) sostiene que la autorregulación del aprendizaje requiere integrar dimensiones cognitivas y emocionales para consolidar procesos autónomos. Finalmente, Dewey (2007) defiende que el pensamiento reflexivo, como forma superior de aprendizaje, debe ser un objetivo central de la educación, pues permite a los estudiantes actuar con propósito, investigar y construir conocimiento a partir de la experiencia. Por lo tanto, si bien existen intentos por promover la autonomía, esta sigue siendo una dimensión poco trabajada en las prácticas pedagógicas en ciencias en secundaria.

En los estudios revisados se observa que en Colombia muchas propuestas para fomentar el pensamiento científico se centran en el desarrollo de competencias científicas, según los Estándares Básicos de Competencias (MEN, 2004) y los Derechos Básicos de Aprendizaje (MEN, 2016), orientadas a la comprensión de fenómenos, formulación de explicaciones y participación (Zompero et al., 2022). Internacionalmente, como en Estados Unidos, prevalecen propuestas basadas en los Next Generation Science Standards (NGSS), que integran prácticas científicas,

conceptos disciplinares y nociones transversales, con énfasis en modelación, argumentación con evidencia y evaluación crítica (NGSS Lead States, 2013). También se destacan estudios sobre la Naturaleza de la Ciencia (NOS), que promueven una comprensión del conocimiento científico como tentativo, creativo y contextualizado, invitando a cuestionar su autoridad (Tala & Vesterinen, 2015). Por su parte, el enfoque por indagación plantea al estudiante como constructor activo de conocimiento mediante preguntas, experimentación y comunicación (Pedaste et al., 2015). Cada enfoque aporta una perspectiva distinta: competencias enfatiza lo funcional; NGSS, la integración teoría-práctica; NOS, lo epistemológico; e indagación, la experiencia investigativa. Estas perspectivas enriquecen el análisis del pensamiento científico en el aula al mostrar tensiones y complementariedades entre enfoques tecnocráticos, epistemológicos y pedagógicos.

Referencias

- Babb, J. J., & Stockero, S. L. (2020). Impact of practical education network on students in selected Ghanaian junior high school science classrooms. *African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education*, 24(2), 216–228. <https://doi.org/10.1080/18117295.2020.1814662>
- Betancur Tarazona, D. M., Castellanos Carrillo, L. N., & Granados Pérez, Y. (2022). La indagación en el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias naturales en un grupo de estudiantes de séptimo grado. *Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias*, 21(1), 131–155. https://reec.uvigo.es/volumenes/volumen21/REEC_21_1_7_ex1620_212.pdf
- Blanchar, F. (2022). Desarrollo de competencias científicas en estudiantes de educación básica secundaria y media como propósito de la gestión pedagógica. *Revista Estudios Psicológicos*, 2(2), 30–59. <https://doi.org/10.35622/j.rep.2022.02.003>
- Bransford, J., Brown, A., & Cocking, R. (2006). *How people learn: Brain, mind, experience, and school*. National Academy Press.
- Campbell, T., Zuwallack, R., Longhurst, M., Shelton, B. E., & Wolf, P. G. (2014). An examination of the changes in science teaching orientations and technology-enhanced tools for student learning in the context of professional development. *International Journal of Science Education*, 36(11), 1815–1848. <https://doi.org/10.1080/09500693.2013.879622>
- Castelblanco, A., Cifuentes, J. E., Pinilla, D. P., & Pulido, S. D. (2020). Prácticas pedagógicas para la aproximación al conocimiento como científico social y natural en estudiantes de

- secundaria. *Praxis & Saber*, 11(27), e10474.
<https://doi.org/10.19053/22160159.v11.n27.2020.10474>
- Chadwick, R., McLoughlin, E., & Finlayson, O. E. (2023). Teachers' experience of inquiry into socioscientific issues in the Irish lower secondary science curriculum. *Irish Educational Studies*, 42(3), 315–337. <https://doi.org/10.1080/03323315.2021.1964565>
- Chang, H.-Y., Lin, T.-J., Lee, M.-H., Lee, S. W.-Y., Lin, T.-C., Tan, A.-L., & Tsai, C.-C. (2020). A systematic review of trends and findings in research employing drawing assessment in science education. *Studies in Science Education*, 56(1), 77–110. <https://doi.org/10.1080/03057267.2020.1735822>
- Chen, Y. C., Pan, Y. T., Hong, Z. R., Weng, X. F., & Lin, H. S. (2020). Exploring the pedagogical features of integrating essential competencies of scientific inquiry in classroom teaching. *Research in Science and Technological Education*, 38(2), 185–207. <https://doi.org/10.1080/02635143.2019.1601075>
- Chiu, M.-C., Hwang, G.-J., & Tu, Y.-F. (2022). Roles, applications, and research designs of robots in science education: A systematic review and bibliometric analysis of journal publications from 1996 to 2020. *Interactive Learning Environments*, 1–26. <https://doi.org/10.1080/10494820.2022.2129392>
- Chona, G., Arteta, J., Martínez, S., Ibáñez, S., Pedraza, M., & Fonseca, G. (2006). ¿Qué competencias científicas promovemos en el aula? *Revista Tecné, Episteme y Didaxis TED*, 20, 62–79. <https://doi.org/10.17227/ted.num20-1061>
- Conejo Carrasco, F. (2022). *De la inteligencia emocional a la autorregulación del aprendizaje: Un camino hacia la autonomía del aprendizaje en el estudiante*. Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. <https://doi.org/10.26620/uniminuto/978-958-763-593-5>
- Coronado Borja, M. E., & Arteta Vargas, J. (2015). Competencias científicas que propician docentes de ciencias naturales. *Zona Próxima*, 23, 131–144. <https://doi.org/10.14482/zp.22.5832>
- Covitt, B. A., de los Santos, E. X., Lin, Q., Morrison Thomas, C., & Anderson, C. W. (2024). Instructional practices in secondary science: How teachers achieve local and standards-based success. *Journal of Research in Science Teaching*, 61(1), 170–202. <https://doi.org/10.1002/tea.21869>

- Dewey, J. (2007). *Cómo pensamos* (1.^a ed., A. Z. Ratto, Trad.). Editorial Paidós. (Obra original publicada en 1933)
- Dkeidek, I., & Issa, N. (2021). Instructional practices of science teachers from the Arab community in Israel. *SN Social Sciences*, *1*(9). <https://doi.org/10.1007/s43545-021-00246-y>
- Dobber, M., Zwart, R., Tanis, M., & van Oers, B. (2017). Literature review: The role of the teacher in inquiry-based education. *Educational Research Review*, *22*, 194–214. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2017.09.002>
- Dogan, N., Cakiroglu, J., Bilican, K., & Cavus, S. (2013). What NOS teaching practices tell us: A case of two science teachers. *Journal of Baltic Science Education*, *12*(4), 424–439. <https://doi.org/10.33225/jbse/13.12.424>
- Dunbar, K. N., & Klahr, D. (2012). Scientific thinking and reasoning. In *The Oxford handbook of thinking and reasoning* (pp. 701–718). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199734689.013.0035>
- Figuroa Céspedes, I., Pezoa Carrasco, E., Elías Godoy, M., & Díaz Arce, T. (2020). Habilidades de pensamiento científico: Una propuesta de abordaje interdisciplinar de base sociocrítica para la formación inicial docente. *Revista de Estudios y Experiencias en Educación*, *19*(41), 257–286. <https://doi.org/10.21703/rexe.20201941figuroa14>
- Galvis Benavides, J. D., & Guerrero Pasuy, N. A. (2022). Concepciones epistemológicas y características de las prácticas pedagógicas del profesorado. *Revista UNIMAR*, *40*(2), 179–193. <https://doi.org/10.31948/rev.unimar/unimar40-2-art8>
- Garzón, V. P., Vera Márquez, L., Victoria, Á., Donoso, M., & David, J. (2010). Análisis de la práctica docente desde una experiencia de la Enseñanza de la Ciencia Basada en la Indagación (ECBI). *Educere. Revista Venezolana de Educación*, *14*, 333–344. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35617102009>
- González-Weil, C., Cortéz, M., Bravo, P., Ibaceta, Y., Cuevas, K., Quiñones, P., Maturana, J., Abarca, A., & Alejandro. (2012). La indagación científica como enfoque pedagógico: Estudio sobre las prácticas innovadoras de docentes de ciencia en EM (Región de Valparaíso). *Estudios Pedagógicos*, *38*(2), 85–102. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052012000200006>

- Goodnough, K. (2018). Addressing contradictions in teachers' practice through professional learning: An activity theory perspective. *International Journal of Science Education*, 40(17), 2181–2204. <https://doi.org/10.1080/09500693.2018.1525507>
- Gough, D., Oliver, S., & Thomas, J. (2017). An introduction to systematic reviews (2nd ed.). *Psychology Teaching Review*, 23. <https://doi.org/10.53841/bpsptr.2017.23.2.95>
- Heffner-Wong, A., Morris, L., Jasti, C., Liu, D., & Grotzer, T. A. (2010). *The nature of scientific thinking: Lessons designed to develop understanding of the nature of science and modeling*. Project Zero, Harvard Graduate School of Education. <https://pz.harvard.edu/sites/default/files/NatureofScienceUnit.pdf>
- Herman, B. C., Clough, M. P., & Olson, J. K. (2013). Association between experienced teachers' NOS implementation and reform-based practices. *Journal of Science Teacher Education*, 24(7), 1077–1102. <https://doi.org/10.1007/s10972-013-9353-0>
- Huerta, M., & Garza, T. (2019). Writing in science: Why, how, and for whom? A systematic literature review of 20 years of intervention research (1996–2016). *Educational Psychology Review*, 31(3), 533–570. <https://doi.org/10.1007/s10648-019-09477-1>
- Hussein, M. H., Sulaiman, N. L., Noroozi, O., Elaish, M. M., & Alhasan, A. (2025). Value-added digital game-based learning in K-12 science education: A systematic literature review. *Interactive Learning Environments*, 1–35. <https://doi.org/10.1080/10494820.2025.2450652>
- Hwang, G., & Wu, P. (2012). Advancements and trends in digital game-based learning research: A review of publications in selected journals from 2001 to 2010. *British Journal of Educational Technology*, 43(1). <https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2011.01242.x>
- Iño Daza, W. (2018). Investigación educativa desde un enfoque cualitativo: La historia oral como método. *Voces de La Educación*, 3(6), 93–110. <https://www.revista.vocesdelaeducacion.com.mx/index.php/voces/article/view/123>
- Jurado Burbano, L., Eraso Insuasty, C., & Villacrez Oliva, M. (2020). Coherencia entre modelo pedagógico y prácticas pedagógicas de los docentes de ciencias naturales. *Revista UNIMAR*, 38(2). <https://doi.org/10.31948/rev.unimar/unimar38-2-art2>
- Kuhn, D. (2010). What is scientific thinking and how does it develop? In U. Goswami (Ed.), *The Wiley-Blackwell handbook of childhood cognitive development* (2nd ed., pp. 497–523). Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9781444325485.ch19>

- Lakin, J. M., & Wallace, C. S. (2015). Assessing dimensions of inquiry practice by middle school science teachers engaged in a professional development program. *Journal of Science Teacher Education*, 26(2), 139–162. <https://doi.org/10.1007/s10972-014-9412-1>
- Larrain, A., & Freire, P. (2012). El uso de discurso argumentativo en la enseñanza de ciencias: Un estudio exploratorio. *Estudios Pedagógicos*, 38(2), 133–155. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173524998008>
- Larrain, A., Freire, P., & Howe, C. (2014). Science teaching and argumentation: One-sided versus dialectical argumentation in Chilean middle-school science lessons. *International Journal of Science Education*, 36(6), 1017–1036. <https://doi.org/10.1080/09500693.2013.832005>
- Lee, S. W., Tsai, C., Wu, Y., Tsai, M., Liu, T., Hwang, F., Lai, C., Liang, J., Wu, H., & Chang, C. (2011). Internet-based science learning: A review of journal publications. *International Journal of Science Education*, 33(14), 1893–1925. <https://doi.org/10.1080/09500693.2010.536998>
- León-León, G., & Zúñiga-Meléndez, A. (2019). Pedagogical mediation and scientific knowledge using a sample of ninth grade science teachers in two school districts of the Costa Rica educational system for the development of scientific competencies. *Revista Electrónica Educare*, 23(2). <https://doi.org/10.15359/ree.23-2.5>
- Lu, C., & So, W. W. M. (2023). Translanguaging in scientific practices: A study of high school teachers in English medium instruction inquiry-based science classrooms. *International Journal of Science Education*, 45(10), 850–871. <https://doi.org/10.1080/09500693.2023.2175628>
- Lu, C., & So, W. W. M. (2024). Inquiry-based science teaching in English medium instruction science secondary classrooms: Teachers' understanding and perceptions. *Language and Education*, 38(3), 401–417. <https://doi.org/10.1080/09500782.2023.2221216>
- Maigari, S., & Luguterah, A. (2024). Exploration of science teaching self-efficacy outside professional development context for inquiry-based teaching. *Cogent Education*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2377840>
- Mamba, D., & Putsoa, B. (2018). Secondary school science teachers' knowledge and implementation of effective teaching strategies in high-performing schools in Swaziland. *African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education*, 22(1), 14–26. <https://doi.org/10.1080/18117295.2017.1386346>

- Martínez-Suárez, D. G. (2022). Pensamiento científico en la educación secundaria: Acercamiento al estado de la cuestión. *Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad*, 14(27), e2150. <https://doi.org/10.22430/21457778.2150>
- Mikeska, J. N., Shattuck, T., Holtzman, S., McCaffrey, D. F., Duchesneau, N., Qi, Y., & Stickler, L. (2017). Understanding science teaching effectiveness: Examining how science-specific and generic instructional practices relate to student achievement in secondary science classrooms. *International Journal of Science Education*, 39(18), 2594–2623. <https://doi.org/10.1080/09500693.2017.1390796>
- Ministerio de Educación Nacional. (2004). *Estándares básicos de competencias en ciencias naturales y competencias ciudadanas: Guía No. 6*. Imprenta Nacional de Colombia. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-81033_archivo_pdf.pdf
- Ministerio de Educación Nacional. (2016). *Derechos básicos de aprendizaje: Ciencias naturales. Grados 6° a 9°*. Imprenta Nacional de Colombia. https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2022-06/DBA_C.Naturales-min.pdf
- Montoya Maya, J., & Monsalve Gómez, J. (2008). Estrategias didácticas para fomentar el pensamiento crítico en el aula. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, 25. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194215513012>
- NGSS Lead States. (2013). *Next Generation Science Standards: For states, by states*. The National Academies Press. <https://nap.nationalacademies.org/read/18290/chapter/1#iv>
- Nguyen, K. A., Borrego, M., Finelli, C. J., DeMonbrun, M., Crockett, C., Tharayil, S., Shekhar, P., Waters, C., & Rosenberg, R. (2021). Instructor strategies to aid implementation of active learning: A systematic literature review. *International Journal of STEM Education*, 8(1), 9. <https://doi.org/10.1186/s40594-021-00270-7>
- Núñez Moscoso, J. (2017). Los métodos mixtos en la investigación en educación: Hacia un uso reflexivo. *Cadernos de Pesquisa*, 47(164), 632–649. <https://doi.org/10.1590/198053143763>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald,

- S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, *n71*. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pedaste, M., Mäeots, M., Siiman, L. A., de Jong, T., van Riesen, S. A. N., Kamp, E. T., Manoli, C. C., Zacharia, Z. C., & Tsourlidaki, E. (2015). Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle. *Educational Research Review*, *14*, 47–61. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2015.02.003>
- Pringle, R. M., Mesa, J., & Hayes, L. (2020). Meeting the demands of science reforms: A comprehensive professional development for practicing middle school teachers. *Research in Science Education*, *50*(2), 709–737. <https://doi.org/10.1007/s11165-018-9708-9>
- Quintanilla, M. R. (2012). Las competencias de pensamiento científico desde las voces del aula. En *Las competencias de pensamiento científico desde las 'emociones, sonidos y voces' del aula* (Vol. 8). Editorial Bellaterra.
- Rabgay, T., & Kidman, G. (2024). A culturally relevant action research model for Bhutanese secondary science teachers. *Educational Action Research*, *32*(3), 493–509. <https://doi.org/10.1080/09650792.2023.2230593>
- Rudolph, J. L. (2008). Historical writing on science education: A view of the landscape. *Studies in Science Education*, *44*(1), 63–82. <https://doi.org/10.1080/03057260701828143>
- Salamanca-Meneses, X., & Hernández-Suárez, C. (2018). Enseñanza en ciencias: La investigación como estrategia pedagógica. *Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad*, *10*(19), 133–148. <https://doi.org/10.22430/21457778.1025>
- Sonful, I., Hopwood, N., & Lai, M. Y. (2025). Science teachers' professional learning and changing practices in the context of curriculum reform in Ghana. *African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education*. <https://doi.org/10.1080/18117295.2024.2449301>
- Sun, D., Wang, Z. H., Xie, W. T., & Boon, C. C. (2014). Status of integrated science instruction in junior secondary schools of China: An exploratory study. *International Journal of Science Education*, *36*(5), 808–838. <https://doi.org/10.1080/09500693.2013.829254>
- Tala, S., & Vesterinen, V. M. (2015). Nature of science contextualized: Studying nature of science with scientists. *Science and Education*, *24*(4), 435–457. <https://doi.org/10.1007/s11191-014-9738-2>

- Ulloa Arteaga, H., Gutiérrez Rodríguez, M. A., Nares González, M. L., & Gutiérrez Villarreal, S. L. (2020). Importancia de la investigación cualitativa y cuantitativa para la educación. *Educateconciencia*, 16(17), 163–174. <https://doi.org/10.58299/edu.v16i17.132>
- Urdanivia-Alarcon, D. A., Talavera-Mendoza, F., Rucano-Paucar, F. H., Cayani-Caceres, K. S., & Machaca-Viza, R. (2023). Science and inquiry-based teaching and learning: A systematic review. *Frontiers in Education*, 8. <https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1170487>
- Vargas Guerrero, M. A., & Cifuentes Arcila, M. C. (2011). Habilidades de pensamiento científico: Una estrategia didáctica basada en trabajos prácticos. *Revista Científica*, 13(1), 283–288. <https://www.redalyc.org/pdf/5043/504373321046.pdf>
- Wicaksono, I., Ma'rof, A. M., Mahardika, I. K., Rosida, R. F., & Erlina, N. (2024). Scientific reasoning skill and multiple representations in education research during last ten years: A review bibliometric study (2013–2022) and the contribution of Indonesia. *Studies in Learning and Teaching*, 5(3), 752–769. <https://doi.org/10.46627/silet.v5i3.510>
- Zompero, A., Parga, D., Werner, C., & Vildosola, X. (2022). Competencias científicas en los currículos de Ciencias Naturales: Estudio comparativo entre Brasil, Chile y Colombia. *Praxis & Saber*, 13(34), e13401. <https://doi.org/10.19053/22160159.v13.n34.2022.13401>